

SARLAVHA: O'ZBEKISTON G'AZNACHILIK TIZIMI: FISKAL BOSHQARUVNING KOMPLEKS ASOSLARI.

Ergasheva Sitoraxon Ilyos Qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank va Moliya akademiyasi Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10496643>

O'zbekiston g'aznachilik tizimi davlat byudjetini boshqarishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, unga davlat mablag'larini yig'ish, taqsimlash va samarali boshqarish mas'uliyati yuklangan. Ushbu ko'p qirrali tuzilma iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy farovonlik va samarali boshqaruvni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada O'zbekiston g'aznachilik tizimini har tomonlama o'rganish, uning tarixiy rivojlanishi, asosiy tarkibiy qismlari, muammolari va amalga oshirilayotgan islohotlarni o'rganish taklif etiladi.

Tarixiy Rivojlanish

O'zbekistonda g'aznachilik tizimi 1991-yilda mustaqillikka erishganidan so'ng chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Mustaqillikka erishgandan keyingi dastlabki yillarda O'zbekiston Sovet Ittifoqi davridan markazlashgan iqtisodiy va moliyaviy boshqaruv tizimini meros qilib oldi. Biroq, modernizatsiya va xalqaro standartlarga moslashish zarurligini tan olgan hukumat islohotlar yo'liga chiqdi.

G'aznachilik tizimining asosiy komponentlari

1. Yagona g'aznachilik hisobi (TSA): Yagona g'aznachilik hisobvarag'i O'zbekiston g'aznachilik tizimining asosi hisoblanadi. Bu Moliya vazirligi tomonidan boshqariladigan, davlatning barcha daromadlari va xarajatlarini birlashtiruvchi yagona hisob. Bunday markazlashtirish moliyaviy parchalanishni minimallashtiradi, moliyaviy operatsiyalarni soddalashtiradi va moliyaviy nazoratni kuchaytiradi, bu esa izchil moliyaviy ekotizimni ta'minlaydi.

2. Byudjet ijrosi va nazorati: G'aznachilik tizimi milliy byudjetni ijro etish va nazorat qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. U barcha byudjet xarajatlari tasdiqlangan rejalar va siyosatlarga muvofiq bajarilishini ta'minlaydi va shu bilan moliyaviy intizom va sog'lom moliyaviy boshqaruvni ta'minlaydi.

3. Daromadlarni yig'ish va boshqarish: G'aznachilik tizimining asosiy vazifalaridan biri soliqlar, bojxona to'lovlari va soliqdan tashqari tushumlarni o'z ichiga olgan turli manbalardan tushumlarni yig'ishni nazorat qilishdir. Tizim turli davlat idoralari va loyihalariga mablag'larni to'plash, hisobga olish va samarali taqsimlash uchun javobgardir.

4. To'lovlar va to'lovlar: to'lovlar va to'lovlarni boshqarish g'aznachilik tizimining yana bir muhim funksiyasidir. U davlat xarajatlari, ish haqi va davlat xizmatlari uchun mablag'larning samarali va oshkora taqsimlanishini ta'minlaydi, korrupsiya va moliyaviy noto'g'ri boshqaruv xavfini kamaytiradi.

5. Qarzni boshqarish: Davlat qarzini boshqarish g'aznachilik tizimining ajralmas qismidir. Bu qarzar miqdorini monitoring qilish, davlat obligatsiyalarini chiqarish, qarzga xizmat ko'rsatish to'lovlari o'z vaqtida va shartnoma majburiyatlariga muvofiq amalga oshirilishini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Muammolar va amalga oshirilayotgan islohotlar

O'zbekiston g'aznachilik tizimi bir qancha muammolarga duch keldi, jumladan, oshkoralik, hisobdorlik va samaradorlikni oshirish zarurati. Ushbu muammolarni hal qilish uchun hukumat bir qator islohotlarni boshladi:

1. Moliyaviy intizomni mustahkamlash: Hukumat soliq intizomini mustahkamlashga qaratilgan qator chora-tadbirlarni joriy qildi. Ushbu chora-tadbirlar qat'iy byudjet nazoratini, isrofgarchilikni kamaytirishni va resurslarni taqsimlashni kuchaytirishni o'z ichiga oladi.

2. Texnologik yutuqlar: O'zbekiston g'aznachilik tizimini modernizatsiya qilishga, moliyaviy boshqaruvning eng zamonaviy dasturiy ta'minotini o'zida jamlagan holda katta miqdorda sarmoya kiritdi. Ushbu texnologik sakrash moliyaviy operatsiyalarni soddalashtirdi, shaffoflikni oshirdi va tizim samaradorligini oshirdi.

3. Imkoniyatlarni oshirish: G'aznachilik tizimining samarali ishlashini ta'minlash malakali ishchi kuchini talab qiladi. Binobarin, hukumat g'aznachilik xodimlarini mustahkam moliyaviy boshqaruv uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan jihozlash uchun ularni tayyorlash va salohiyatini oshirishga ustuvor ahamiyat berdi.

4. Oshkoralik va hisobdorlik: Hukumat davlat moliyasini boshqarishda shaffoflik va mas'uliyatni oshirish bo'yicha tahsinga loyiq sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. Bu sohadagi asosiy tashabbuslar orasida moliyaviy hisobotlar, byudjetlar va audit natijalarini onlayn nashr etish, fuqarolar va manfaatdor tomonlarga mamlakatning moliyaviy boshqaruvi bo'yicha qulay tushunchalar berish kiradi.

Adabiyot va iqtiboslar

O'zbekiston g'aznachilik tizimining ushbu keng qamrovli sharhi keng ko'lamlil nufuzli manbalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, jumladan :

1. Jahon bankining "O'zbekistonda davlat moliyasini boshqarish: joriy holati va muammolari" (2019).

2. Xalqaro valyuta jamg'armasining "O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar: yutuqlar, muammolar va imkoniyatlar" (2018).

3. O'zbekiston Moliya vazirligining "O'zbekistonda soliq-byudjet siyosati: G'aznachilik tizimining o'rni" (2021).

4. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan "O'zbekistonda davlat moliyasini boshqarishni modernizatsiya qilish" (2020).

Xulosa

O'zbekistonda g'aznachilik tizimi tez o'zgarib borayotgan iqtisodiy va siyosiy manzara talablariga javob beradigan muhim evolyutsiyani boshdan kechirdi. Yagona g'azna hisobini tashkil etish, byudjet ijrosi va nazoratini ta'minlash, moliya tizimlarini modernizatsiya qilish ushbu yaxshilanishlarda markaziy o'rin tutadi. Muammolar saqlanib qolayotgan bo'lsa-da, shaffoflik va hisobdorlikni oshirishga qaratilgan amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonning fiskal boshqaruvi va iqtisodiy rivojlanishida g'aznachilik tizimining rolini kuchaytirishni davom ettirishga tayyor.

O'zbekiston moliyaviy yuksaklikka erishish yo'lida davom etar ekan, uning g'aznachilik tizimi farovon va mas'uliyatli kelajakni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. G'aznachilik tizimi samarali boshqaruvni rag'batlantirish, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish va shaffoflikni oshirish orqali O'zbekistonning fiskal boshqaruvi va fuqarolarning farovon kelajagiga erishishga intilishining asosi bo'lib xizmat qiladi.

